

A PERCEPÇÃO HUMANA COMO BASE DA PESQUISA:

A definição pelo pensamento complexo, sistêmico e ciência pós-moderna em pesquisas acadêmico-científicas envolvendo a percepção das pessoas

HUMAN PERCEPTION AS THE BASIS OF RESEARCH

The definition by complex, systemic thinking and post-modern science in academic-scientific research involving people's perception

Julio Cesar Garcia¹; Fernando Rodrigues de Amorim²; Alequexandre Galvez de Andrade³

¹ Doutor em Administração - UCP; Maestría en Consultoría y Gestión de Organizaciones; Graduado em Engenharia de Produção; Administração e Economia; Executivo na área da Construção Civil

² Pós-Doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Doutor em Engenharia Agrícola pela UNICAMP, Mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural – UFSCAR e Graduado em Administração. Docente no IFSP

³ Doutor em Administração – UCP; Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNITAU. Docente no curso de Administração IFSP

Doi: 10.5281/zenodo.10701122

Resumo

Em pesquisas acadêmico-científicas que envolvem a percepção ou o entendimento das pessoas com relação a um tema proposto, a utilização de uma base simplificadora ou cartesiana nem sempre possibilita a obtenção de respostas ou resultados que atendam de forma significativa os objetivos mais específicos quanto a compreensão de um fenômeno estudado. Desta forma, o pesquisador ao utilizar exclusivamente métodos quantitativos se depara com uma superficialidade numérica que pode até expressar única e matematicamente o objeto, mas não terá a profundidade e o poder de análise advinda de uma avaliação criteriosa da janela paradoxal das opiniões humanas dentro de toda subjetividade que as envolve, muito além da necessidade de uma evidenciação ou comprovação dos resultados. Este breve artigo de caráter bibliográfico, utilizando-se da fundamentação teórica de três renomados catedráticos, objetiva subsidiar a defesa pela utilização do pensamento complexo, sistêmico e ciência pós-moderna na elaboração de pesquisas acadêmicas que se desenvolvem a partir da percepção dos entrevistados, utilizando como exemplo o objeto trabalho no contexto social, ou relações de trabalho como se define especificar neste conteúdo, por sua abrangência e significado na vida prática cotidiana. Desta forma, pela base teórica gerada e desenvolvida, tornou-se possível compreender a necessidade da utilização das teorias expostas na elaboração e análise de pesquisas desenvolvidas a partir da percepção das pessoas, como principal metodologia para obtenção de resultados compostos.

Palavras-chave: Pensamento Complexo; Pensamento Sistêmico; Ciência Pós-moderna.

Abstract

In academic-scientific research involving people's perception or understanding of a proposed topic, the use of a simplifying or Cartesian basis does not always allow for obtaining answers or results that significantly meet the more specific objectives regarding the understanding of a studied phenomenon. In this way, the researcher, when exclusively using quantitative methods, is faced with a numerical superficiality that can even express the object only and mathematically but will not have the depth and power of analysis arising from a careful evaluation of the paradoxical window of human opinions within the whole subjectivity that surrounds them, far beyond the need for evidence or proof of results. This brief bibliographical article, using the theoretical foundation of three renowned professors, aims to support the defense of the use of complex, systemic thinking and postmodern science in the elaboration of academic research that develops from the perception of the interviewees, using as an example, the object work in the social context, or work relations as defined in this content, for its scope and meaning in everyday practical life. In this way, through the theoretical base generated and developed, it became possible to understand the need to use the theories exposed in the elaboration and analysis of research developed from the perception of people, as the main methodology for obtaining composite results.

Keywords: Complex Thinking; Systemic Thinking; Postmodern Science.

1. Introdução

Um artigo de revisão bibliográfica objetiva a produção textual desenvolvida de forma simples em seu conteúdo, porém estruturada, direcionando um tema através de duas ou mais perspectivas teóricas diferentes, convergentes ou não. Desta forma, valendo-se desta ferramenta, se propõe através deste artigo, realizar uma análise relacionada a definição pelo pensamento complexo, sistêmico e ciência pós-moderna aplicada em pesquisas acadêmicas que envolvem a **percepção das pessoas** quanto a um objeto proposto. Assim, reconhecendo que os paradigmas estão ancorados em pressupostos epistemológicos, utilizamos três teóricos que suportam a análise através das teorias propostas quanto a compreensão do objeto estudado, sendo eles: **Fritjof Capra** (1939), **Edgar Morin** (1921) e **Boaventura de Sousa Santos** (1940).

Reforçando que os teóricos definidos para interação dentro do artigo possuem inestimável e extenso material intelectual produzido, o que tornaria este escrito extenso e com limitações quanto ao objetivo proposto, perdendo o seu foco primaz. Desta forma, valendo-se da consulta aos referenciais, buscou-se pontuar conteúdos equivalentes e “cirúrgicos” que envolvem temas que se desenvolvem a partir da percepção das pessoas, como o tema **trabalho**, utilizado como base para o desenvolvimento das ideias aqui expressas.

2. Desenvolvimento

2.1 Fundamentação teórica e sua análise

Quando tratamos de um tema que envolve diretamente a **percepção das pessoas** com relação a um **fenômeno existente**, seja dos mais simples aos mais complexos, onde existe a tentativa de descortinar paradoxalmente temas que se discorrem principalmente no modo de vida da sociedade moderna, que apesar do comportamento superficial em suas relações observadas na contemporaneidade, busca ardentemente por satisfação, felicidade e propósito de vida, além de razões para justificar sua existência como ser individual ou coletivo. Não se faz possível, ou torna-se limitada, a formação de uma análise tomando a base simplificadora do pensamento cartesiano ou racional, por sua característica quantitativa que remete a comprovação e evidenciação.

Sobre esta crise de percepção quanto ao paradigma da ciência e esta nova visão da realidade, **Fritjof Capra** (2006, p. 16) afirma que:

Tal como a crise da física na década de 1920, ela deriva do fato de estarmos tentando aplicar os conceitos de uma visão de mundo obsoleta – a visão de mundo mecanicista da ciência cartesiana-newtoniana – uma realidade que já não pode ser entendida em função desses conceitos. Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo cartesiana não nos oferece.

Quando tratamos de um tema como o do **trabalho**, ou relações de trabalho como opcionalmente podemos denominar, fenômeno utilizado como base exemplificadora neste artigo, o desafio de contextualizar a relação entre este objeto de todas as demais relações humanas, sociais, culturais, econômicas, políticas, atribuindo valor exato e inflexível se torna extremamente limitado, pois o próprio conceito de trabalho é subjetivo em sua base.

Desta forma, a tentativa de conceituar trabalho é até positiva, mas nunca alcançará exatidão. Seja pela caracterização histórica que carrega, ou pela análise individual que é claramente validada.

Ora o trabalho possui o conceito de subsistência, em outras uma expressão de ajuste à sociedade, para outros a razão de ser, sentido do existir, entre diversas visões relativas ao tema, todas devidamente justificáveis e baseadas em uma visão de mundo que vai se modificando com o passar do tempo, desta forma peculiar.

Sendo assim, quando tratamos de fenômenos que envolvem o ser existencialmente humano como subjetivo, com seus aspectos culturais, sociológicos e comportamentais, uma avaliação mais ampla somente se torna possível através da compreensão dos fundamentos do pensamento complexo, ou pelo menos é a tentativa mais próxima que se pode alcançar. A visão simplificadora e analítica não é suficiente para avaliar estes aspectos ser humanizados, tornando-a reducionista e incompleta.

Na visão de Capra (2006, p. 38) esta discussão se define da seguinte forma:

Nossa cultura orgulha-se de ser científica; nossa época é apontada como a Era científica. Ela é dominada pelo pensamento racional, e o conhecimento científico é frequentemente considerado a única espécie aceitável de conhecimento. Não se reconhece geralmente que possa existir um conhecimento (ou consciência) intuitivo, que é tão válido e seguro quanto o outro. Essa atitude, conhecida como cientificismo, é muito difundida, e impregna nosso sistema educacional e todas as outras instituições sociais políticas.

Assim, o trabalho como objeto não apenas torna-se subjetivo em sua conceitualização, como é aplicado de forma determinante nas principais tradições que determinam a forma de vida da sociedade.

Se analisarmos, por exemplo, a base da tradição judaico-cristã, que suporta todo o tradicionalismo da sociedade ocidental protestante (países com melhores condições econômicas), o ato de trabalhar consiste em uma forma de dar continuidade ao labor de Deus, que trabalhou por seis dias ao criar todas as coisas. Apesar do trabalho gerar cansaço e fadiga, podemos usufruir dos seus frutos como bênçãos divinas oriundas do trabalho duro e sacrificial.

Na cultura greco-romana o trabalho possui uma característica degradante, sem valor, determinada aos homens sem conhecimento intelectual, e fadados a este destino. Já na cultura renascentista, o trabalho não está desassociado do prazer, sendo o homem construtor de seu destino,

possibilitando se obter satisfação pessoal através do mesmo. Com esta análise, se torna impossível tratar o trabalho como uma verdade absoluta em si mesmo.

Semelhantemente, no tempo em que o conhecimento científico busca revelar as realidades fenomenológicas, pede-se licença para que dentro de uma legitimidade conceitual fossem removidas a confusão, a desordem e a incerteza do método simplificador. Não se trata de desenvolver uma pesquisa com uma visão rasa, leviana ou desprovida de qualquer capacidade de análise conceitual crítica, até porque o desencadeamento das ideias possui um sentido de equilíbrio entre os sistemas fechados e abertos, a objetivação e a subjetividade. Para que tenhamos um valor paradigmático e de pesquisa útil aos que queiram dela se utilizar, substancialmente deve-se assumir um caráter estruturado e informacional, que, por vezes, se apresenta nas páginas que se seguirão, com uma aparência mais analógica.

Assim, Capra (2006, p. 18) acredita que “a visão de mundo decorrente da Física moderna é inconsistente com a sociedade atual, que não reflete o estado de inter-relação harmoniosa que observamos na natureza”.

A aparente contradição entre a racionalidade e subjetividade, remete a este conjunto complexo de relações antagônicas, mas objetiva claramente desenvolver um senso analítico mais amplo que circunda os dois extremos apresentados. **Edgar Morin** (2015, p. 70) afirma que:

Todos nós temos uma tendência inconsciente a afastar de nossa mente o que possa contradizê-la, em política como em filosofia. Tendemos a minimizar ou rejeitar os argumentos contrários. Exercemos uma atenção seletiva sobre o que favorece nossa ideia e uma desatenção seletiva sobre o que a desfavorece.

A teoria da complexidade ou pensamento complexo, assim como o pensamento sistêmico e ecológico, possuem por propósito provocar estes tipos de discussões que vão além das resultantes dos fenômenos científicos, aspirando um conhecimento multidimensional e apontando para a impossibilidade de um conhecimento completo, reconhecendo o princípio de incompletude e incerteza.

Ao pesquisar e analisar aspectos e conhecimentos que tateiam o saber psicológico, sociológico ou biológico, como por exemplo o anseio de um grupo de trabalhadores por um tempo de qualidade, por pertencimento e melhores condições de vida social, não se admite, ou digo que é de uma certa incongruência, metodologicamente realizar uma pesquisa acadêmica, com fontes de verificação baseada somente na lógica e no empirismo. Ou admitindo-se que esta pesquisa seria superficial e limitada.

Capra (2006, p. 25) reforça que “Esses problemas [...] são sistêmicos, o que significa que estão intimamente interligados e são interdependentes. Não podem ser entendidos no âmbito da metodologia fragmentada, que é característica de nossas disciplinas acadêmicas e de nossos organismos governamentais”.

Medições de qualidade de vida no trabalho utilizando-se de métodos quantitativos são muito úteis, o foram conspícuos a seu tempo, mas possuem grandes limitações no que tange esta carga de conceitos absortos, que envolvem muito mais que a racionalização.

Entendemos claramente estes aspectos, quando observamos os avanços da ciência e a quebra de paradigmas antes reconhecidos como perfeitos e completos, como a física newtoniana, além da própria cisão ou esforço da não integração entre o conhecimento científico e a reflexão filosófica, defendida por Descartes e que refreou por séculos os avanços destas disciplinas como complementárias.

Capra (2006, p. 47) afirma que:

Entre as ciências que foram influenciadas pela visão de mundo cartesiana e pela física newtoniana, e que terão de mudar para serem coerentes com as concepções da física moderna, concentrar-nos-emos naquelas que se ocupam da saúde, em sua mais ampla acepção ecológica: da biologia e da ciência médica à psicologia e psicoterapia, sociologia, economia e ciência política. Em todos os campos, as limitações da visão do mundo cartesiana, clássica, estão ficando agora evidentes.

Não se pode, desta forma, simplificar um fenômeno limitando-o ao obscurantismo científico, ainda mais quando se trata de aspectos subjetivos como os que envolvem o ser humano e a sua capacidade relacional, psicológica e sociológica. Morin (2015, p. 12) reflete sobre o tema quando

reforça que “A inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os seus objetos do seu meio ambiente”.

Além disso, o conjunto de reflexões que se desenrolam dentro de uma pesquisa acadêmico-científica, que costumeiramente buscam algumas respostas não triviais aos fenômenos estudados, objetivando na maioria das vezes ir além do cientificismo limitado, mas propor uma análise mais ampla sobre o tema, reforça a necessidade do que se pleiteia neste artigo. Definimos por tratar os aspectos estudados como um grande organismo vivo, que depende das interações e retroações de sua estrutura para gerar vida a um ser. Sobre isto Morin (2015, p. 14) salientou que:

Finalmente, viu-se que o caminho não é uma substância, mas um fenômeno de auto-eco-organização extraordinariamente complexo que produz autonomia. Em função disto, é evidente que os fenômenos antropossociais não poderiam responder a princípios de inteligibilidade menos complexos do que estes requeridos desde então para os fenômenos naturais. Precisamos enfrentar a complexidade antropossocial, e não dissolvê-la ou ocultá-la.

Quanto a definição por se utilizar pesquisas qualitativas em contraponto de pesquisas quantitativas para tais fenômenos que dependem da percepção das pessoas, vai de encontro a esta necessidade epistemológica além da racionalidade, ampliando a razão pela percepção não dogmática, mas vivencial e experimental, não apenas acadêmica ou científica, dialogando com o pensamento e tornando-o muito mais que um ente teórico, mas de sentido prático como a complexidade humana o exige. Como Capra (2006, p. 46) descreve: “A física moderna pode mostrar às outras ciências que o pensamento científico não tem que ser necessariamente reducionista e mecanicista, que as concepções holísticas e ecológicas também são cientificamente válidas”.

Portanto, não acredito que exista uma perda de qualidade científica ao assumir esta posição, mas o sincero objetivo só poderá ser alcançado ampliando a visão além dos números ou conceitos experimentais, como afirma Morin (2015, p. 18):

A espessura das evidências foi destruída, a tranquilidade das ignorâncias foi abalada, as alternativas ordinárias perderam seu caráter absoluto, outras alternativas se

desenham; a partir disso, o que a autoridade ocultou, ignorou, rejeitou, sai da sombra, enquanto que o que parecia o pedestal do conhecimento se quebra.

Assim como a própria ciência evoluiu através dos séculos, chegando a conceitos antes tomados pela aparência de uma “ficção científica” através da cibernética, da informática e da quebra de paradigmas que permitiram os estudos da metafísica e física quântica, houve também a evolução dos conceitos antropológicos e biológicos, incluindo neste segundo, os fatores psicológicos, que também se desenvolveram. Nesta perspectiva, o positivismo lógico através da ciência clássica se torna incapaz de interagir com o subjetivo, uma vez que está preso ao campo da experimentação e evidenciação. De forma provocativa Morin (2015, p. 51) diz:

Mas é preciso que eu lhes diga, porque a ciência tornou-se cega em sua incapacidade de controlar, prever, até mesmo conceber seu papel social, em sua incapacidade de integrar, articular, refletir sobre seus próprios conhecimentos. Se, efetivamente, a mente humana não pode aprender o enorme conjunto do saber disciplinar, então é preciso mudar um dos dois.

Reforçando e talvez sendo redundante na justificativa da utilização do paradigma complexo na formulação da base teórica de uma pesquisa neste âmbito, apresento algumas perspectivas importantes.

Uma pesquisa desenvolvida, que apresenta um estudo paradigmático sobre as relações de trabalho, por exemplo, tem sempre o ser humano como centro da análise, sendo assim claramente antropocêntrico. Desta forma, a identidade do ser como humano, como ser antropológico e como ser produtivo e organizacional, são parâmetros essenciais para iniciar o entendimento.

Edgar Morin (2015, p. 59) exemplifica que o “homem é um ser evidentemente biológico. É ao mesmo tempo um ser evidentemente cultural, metabiológico e que vive num universo de linguagem, de ideia e de consciência”. Não é possível compreender o ser humano utilizando-se de meios simplificadores da ciência clássica somente. O homem, além de singular e único em sua essência, carrega em si uma personalidade, temperamentos, identidades com facetas múltiplas e mutáveis. Após muito tempo no obscurantismo teórico, a psicologia então como ciência, buscou compreender toda esta subjetividade que acompanha o ser humano.

A ciência racionalista e positivista, com seu método simplificador, possui através da biologia a capacidade de estudar o ser fisiológico, anatômico, físico, biológico, genético, celular, mas jamais conseguirá avaliar de forma integral, ou na maior integralidade possível, avaliando-o como ser psicológico, com a capacidade relacional, de expressar sentimentos, desejos, vontades, emoções, afeições e uma série de capacidades mentais e psíquicas que o compõe.

Capra (2006, p. 43) afirma que:

Combinada com o modelo mecanicista do universo, que também se originou no século XVII, e com a excessiva ênfase dada ao pensamento linear, essa atitude produziu uma tecnologia que é malsã e inumana; uma tecnologia em que o habitat natural, orgânico, de seres humanos complexos é substituído por uma meio simplificado, sintético e pré-fabricado.

Por sua vez, como ser antropossocial, observa-se que estas interações se tornam mais claras e evidentes, uma vez que a racionalidade nos faz seres desenvolvedores de um pensamento lógico, porém carregados pela necessidade de envolvimento ou respostas às contradições sociológicas, culturais e históricas que permeiam a existência da humanidade. Neste aspecto, Morin (2015, pág. 72) descreve que “Nós mesmos, que vivemos com certos setores de racionalidade desenvolvidos, como a filosofia ou a ciência, também vivemos embebidos de mitos, embebidos de magia, mas de um outro tipo, de uma outra espécie”.

Como um ser social, suas relações são indubitavelmente complexas, pois para que fosse possível a vida em sociedade, foi necessário que o homem criasse regras e leis para que o funcionamento saudável do organismo social, dentro de sua própria cultura ou base histórica. Porém existe um contraponto a esta afirmação, Capra (2006, p. 28) descreve que: “Quando estruturas sociais e padrões de comportamento se tornam tão rígidos que a sociedade não pode mais adaptar-se a situações cambiantes, ela é incapaz de levar avante o processo criativo de evolução cultural”. Ou seja, vivenciamos claramente uma crise em nossa sociedade.

Baseado nestas premissas e observando a sociedade contemporânea, vemos através de previsões utópicas de curto ao longo prazo, que demonstram que as interações se tornam cada vez

mais complexas, mesmo em um mundo globalizado onde as culturas se interagem mais facilmente através dos meios de comunicação que foram sendo formados. A superficialidade das relações e a distância afetiva entre os seres humanos talvez seja fruto da própria sociedade, que gera seu próprio produto, como afirma Morin (2015, p. 74):

A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz. Se não houvesse a sociedade e sua cultura, uma linguagem, um saber adquirido, não seríamos indivíduos humanos. Ou seja, os indivíduos produzem a sociedade que produz os indivíduos. Somos ao mesmo tempo produtos e produtores.

Observado isto, como ente organizacional, o trabalho [entende-se como o meio em que as relações entre seres humanos, sociedade e empresas ocorrem] está intrinsecamente ligado as questões de sobrevivência e subsistência, cada um em seu próprio nível de categoria e envolvimento. Porém com a evolução da própria ciência e do conhecimento, além de todos os avanços relativos as condições do trabalho, geraram um momento impar na sociedade, com o clamor por uma maior qualidade de vida. Não obstante a impossibilidade de se efetivar este pensamento, busca-se a organização e automatização das atividades possíveis, para que este fim seja alcançado. Tratando o homem como um ser social complexo, não como uma máquina ordinária, como afirmou Morin (2015, p. 82):

Os seres humanos, a sociedade, a empresa, não são máquinas triviais: uma máquina trivial é aquela da qual, ao se conhecer todos os inputs e todos os outputs, pode-se prever o seu comportamento desde que se saiba tudo o que entra na máquina. De certa maneira, nós também somos máquinas triviais das quais se pode em grande parte prever comportamentos.

Isto remete totalmente a complexidade, justificando através desta série de argumentações a utilização do pensamento complexo, sistêmico e da ciência pós-moderna como referencial. Importante dizer que estes conceitos não são aplicados com exaustão neste artigo.

Capra (2006, p. 227) afirma que:

O método de reduzir fenômenos complexos a seus componentes básicos e de procurar os mecanismos através dos quais esses componentes interagem tornou-se tão profundamente enraizado em nossa cultura que tem sido amiúde identificado com o método científico. Pontos de vista, conceitos ou ideias que não se ajustavam à estrutura da ciência clássica não foram levados a sério e, de modo geral, foram desprezados, quando não ridicularizados.

Por sua vez, **Boaventura de Sousa Santos** corrobora com o pensamento central exposto pelos outros dois autores referenciados, apresentando uma abordagem metodológica indicativa, apontando para uma clara ruptura epistemológica, entre o que chamamos de ciência moderna e o que ele mesmo apresenta como uma nova ciência, chamada de pós-moderna, onde seu caráter funcional remete a indefinição dos conceitos existentes.

Neste pensamento, existe o rompimento da concepção teórica da ciência, que se abaliza na comprovação evidenciável dos fenômenos, para uma abertura que seguindo os conceitos da teoria da complexidade, deixa aberta uma janela para o entendimento das questões que não possuem um senso comum em sua didática. Uma vez que a própria ciência, que possui determinantes fechados e comprovados, imergiu em uma crise newtoniana substancial pela quebra de teorias antes tidas como completas e exatas.

Santos (2008, p. 48) afirma que:

A importância desta teoria está na nova concepção da matéria e da natureza que propõe, uma concepção dificilmente compaginável com a que herdamos da física clássica. Em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente.

Esta incompletude da ciência, relacionado a teoria anteriormente comprovada, ironicamente abriu espaço para uma nova visão do conhecimento, onde o senso comum tomou um espaço outrora não alcançável por aquilo que não era tido como científico, trata-se de uma evolução epistemológica abrangente e sem limitações quanto ao tempo.

Sobre isto Santos (1989, p. 150) diz que "O que se pretende é um novo senso comum com mais sentido, ainda que menos comum". Este senso comum é determinado pela liberdade de pensamento, além da teoria ou do academicismo da comunidade científica. Abrangendo todos os setores sociais, ampliando as discussões não apenas relativizadas, mas com base no conhecimento científico conhecido.

Contextualizando para o objeto determinado como exemplo neste artigo, podemos dizer que o conhecimento científico adquirido dentro do âmbito experimental, deve ser submetido, ou pelo menos analisado, através de um prisma de experiências e pensamentos de cunho social aberto.

O comportamento humano, por todo pragmatismo e condicionantes biológicas, devem carregar em si uma avaliação utilizando conceitos vinculados a determinantes sociais, culturais, não apenas resultantes do paradigma dominante da ciência moderna.

Derivado deste pensamento, Santos busca através de sua teoria, trazer um equilíbrio entre a conceitualização e a aplicação prática do conhecimento, tornando a ciência um agente próximo da sociedade, trazendo resultados visíveis e palpáveis para os problemas apresentados na complexa cadeia que o viabiliza.

A intenção de apresentar os conceitos defendidos por estes três autores é justificar a realização de pesquisas com propostas baseadas no entendimento e percepção das pessoas, utilizando por definição o pensamento complexo, sistêmico e a ciência pós-moderna como base de estudo. Desenvolvendo o tema como deve ser realmente tratado, quanto ao paradigma da pesquisa, qualitativa de base sistêmica, como sugestível provocação.

Buscando não ser redundante em excesso, encerramos o desenvolvimento desta argumentação através da análise do próprio Santos (2008, p. 54) sobre o tema:

Sendo um conhecimento mínimo que fecha as portas a muitos outros saberes sobre o mundo, o conhecimento científico moderno é um conhecimento desencantado e triste que transforma a natureza num autômato [...]. O rigor científico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objetivar os fenômenos, os objetualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma

forma de rigor que, ao afirmar a personalidade do cientista, destrói a personalidade da natureza. Nestes termos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza e a retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os limites da nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do afã científico assim concebido.

Sendo assim, se pesquisas forem realizadas objetivando analisar a percepção das pessoas, utilizando-se principalmente de perguntas abertas em questionários semiestruturados, as bases propostas através das teorias expostas neste artigo serão comportadas de forma mais consistente, possibilitando melhores resultados quanto a compreensão dos fenômenos requeridos.

3. Considerações finais

Como objetivo deste artigo, foi desenvolvida uma análise de caráter bibliográfico, utilizando-se de três teóricos renomados, na defesa da utilização do pensamento complexo, sistêmico e ciência pós-moderna na elaboração de pesquisas acadêmicas que se desenvolvem a partir da percepção dos entrevistados.

Através da argumentação exposta, foi possível ancorar a ideia de que para desenvolver uma pesquisa onde o objeto a ser analisado depende da percepção ou entendimento de pessoas quanto ao mesmo, a utilização destas vertentes torna os resultados mais próximos da realidade pela característica subjetiva do ser humano como centro de opinião. Pesquisas quantitativas são úteis como forma de informação complementar no auxílio da análise global pelos meios qualitativos, que expressam melhor a fundamentação das teorias da complexidade, do pensamento sistêmico e da ciência pós-moderna e ecológica.

Enfim, a discussão geral que envolve o tema proposto foi desenvolvida a partir de um agrupamento de questionamentos orientados por um objetivo, contidos principalmente na compreensão registrada do significado de um objeto.

Decerto que a própria utilização do pensamento complexo, sistêmico e ciência pós-moderna também não seria suficiente para se obter respostas para temas tão complexos. Porém, sem a pretensão de apresentar uma resposta única, infalível ou definitiva, pela característica subjetiva do ser humano,

e devido a mutável e constante flutuação das culturas de uma sociedade em permanente evolução, aplicando o método de análise de conteúdo através das bases propostas, permitem que cheguemos o mais próximo possível da compreensão da percepção das pessoas quanto a um fenômeno existente.

Referências

CAPRA, Fritjof. **O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente.** Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix. 2006.

GARCIA, Julio Cesar. **A Percepção do Profissional de Nível Superior das Organizações de Médio e Grande Porte do Segmento da Construção no Brasil, em Relação ao Trabalho e Qualidade de Vida, na Realidade da Sociedade Contemporânea / Tese de Doutorado em Administração.** Universidad Columbia del Paraguay – Asunción – República do Paraguay, 2023.

HABERMAS, Jürgen. **Para a Reconstrução do Materialismo Histórico.** São Paulo: Editora Brasiliense, 1993.

HABERMAS, Jürgen. **Trabalho e Interação: notas sobre a filosofia do espírito de Hegel em Iena.** In.: Técnica e ciência como “Ideologia”. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1997.

HABERMAS, Jürgen. **O Discurso Filosófico da Modernidade.** São Paulo: Editora Martins Fontes, 2002.

MORIN, Edgard. **Introdução ao pensamento complexo.** Tradução Elaine Lisboa. 5 ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.